

**KICHIK YOSHDAGI BOLALARNING MOSLASHUVCHANLIK
XUSUSIYATLARI**

Mirsaitova Guzal Baxodirovna

Aniq va ijtimoiy fanlar universiteti magistratura 1-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Kichik yoshdagi bolalarning moslashuvchanlik xususiyatlari.

Kalit soʻzlar: Xulq-atvor, “sotsiallasuv”, Ijtimoiylashuv, moslashuvchanligi, dezadaptatsiya.

Bola shaxsini shakllantirish, uning ijtimoiy hayotga kirishidagi muammolarga toʻgʻri va izchil yondashish bolaning ijtimoiy moslashuvida muhim ahamiyat kasb etadi.

Ijtimoiy moslashuv bolaning tengdoshlar guruhiga (ijtimoiy guruhga) kirishi, jamiyatda mavjud boʻlgan meʼyorlar, xulq-atvor qoidalarini qabul qilish, yashash sharoitlariga moslashish, bunda oʻzini anglash va rolli xatti-harakatlar, oʻz-oʻzini boshqarish qobiliyati, oʻz-oʻziga xizmat koʻrsatish, boshqalar bilan adekvat munosabatlar shakllanadi. Ijtimoiy moslashuv “sotsiallasuv” tushunchasining kengroq va mazmunli shakllanishi shartidir. Ijtimoiylashtirish – bolaning ijtimoiy tajribani oʻzlashtirish jarayoni va natijasidir.

Ijtimoiylashuv natijasida bolaga madaniyatli, bilimli shaxsga aylanadi. Kichik yoshdagi yoshdagi bolalar ijtimoiylashuvining natijasi bolaning maktabga tayyorgarligi hisoblanadi. Ijtimoiy moslashish muammosi butun oʻquv yili davomida dolzarb hisoblanadi. Masalan, avgust-sentabr oylarida bolalar ota-onalari va boshqa oila aʼzolari bilan oʻtkazgan yozgi taʼtildan keyin katta yoshdagi guruhga oʻtadi yoki kichik yoshdagi taʼlim tashkilotiga kelishadi. Yosh guruhlarda yuqori kasallanish ustunlik qiladi va shuning uchun baʼzi bolalar uchun koʻpincha yangi sharoitlarga moslashish qiyin - sotsializatsiya jarayoni cheksiz vaqtga choʻziladi.

Bolalar maktabgacha ta'lim tashkilotiga borishning boshlanishi boladan yangi ijtimoiy muhitga moslashishni, kattalar va tengdoshlar bilan aloqalarni o'rnatishni, xatti-harakatlarning moslashuvchanligini va moslashuvchan mexanizmlarini rivojlantirishni talab qiladi. Kundalik tartib, talablar va majburiyatlar bola uchun kutilmagan holga aylanadi va shu bilan birga uni stressli holatga keltiradi. Ba'zi bolalar uchun qiyin shart-bu guruh xonasining katta maydoni, jihozlari va odatdagi uy sharoitidan sezilarli darajada farq qiladi.

Bunday holda, bolani xavfsizlik tuyg'usidan mahrum qilmaslik uchun uni kattalarga yaqinroq, cheklanganroq joyga qo'yish yaxshiroqdir. Bu, shuningdek, pedagogni moslashish davrida bolalarni kattalar bilan hissiy aloqada bo'lgan o'ta keskin ehtiyojini qondirishga majbur qiladi. Kichik yoshdagi bolalarni ijtimoiy moslashtirishga qaratilgan dastlabki tayyorgarlikning yetishmasligi nevrologik reaksiyalarga olib kelishi

mumkin:

- Emotsional holatning buzilishi;
- Uyqu va ishtahaning yomonlashishi;
- ta'lim tashkiloti qo'rquvini rivojlanlantirish;
- Kasallikning kuchayishi;

Bolaning ijtimoiy-psixologik moslashuvi turli yo'llar bilan sodir bo'ladi va bevosita bolaning yoshiga, sog'lig'ining holatiga, yuqori asabiy faoliyat turiga, oiladagi tarbiya uslubiga va uning a'zolari o'rtasidagi munosabatlarga, o'yin ko'nikmalarining rivojlanish darajasiga bog'liq. Ko'p jihatdan, kichik yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvi ota-onalarning bolani bo'lajak o'zgarishlarga qanday axloqiy va jismoniy tayyorlanganiga, shuningdek, bolaning individual tipologik xususiyatlariga bog'liq xolerik va sangvinik odamlar flegmatik melanxoliklarga qaraganda tezroq moslashadi. Bolalarning ijtimoiy moslashuvini yengillashtirish uchun ota-onalar farzandlariga yoshligidan tengdoshlarva kattalar bilan muloqot qilish san'atini o'rgatishlari, to'g'ri kun tartibiga rioya qilishlari kerak. Bolaning eng kichik

yoshidanoq uning mustaqilligini rag'batlantirish kerak, keyin u sog'lom va komil shaxs bo'lib o'sadi. Bolaning moslashgan birinchi belgilari;

- tinch uyqu;
- boshqa bolalar bilan tayyor muloqot;
- pedagogning har qanday taklifiga adekvat javob berish;
- normal hissiy holat;

Oson moslashish bilan barcha ko'rsatkichlar qoida tariqasida 3-4 haftagacha normallasadi. O'rtacha moslashish darajasi 5-6 haftagacha. Jiddiy moslashuv bilan 2-6 oygacha. Shuni esda tutish kerakki, bolaning noto'g'ri moslashish ehtimoli odatda shifokor tomonidan "xavf omillari" deb ataladigan anamnezda bir qator salbiy rivojlanish omillari bo'lganda keskin ortadi. Og'ir moslashuvga ega bo'lgan bolaga, ota-onalar va tarbiyachilardan tashqari, faqat pediatr yoki tor mutaxassis yordam beradi. Jiddiy dezadaptatsiya uchun qutb turi-bu bolaning oson moslashuvi turi, bola yangi muhitga moslashganda, odatda bir necha xafta, ko'pincha yarim oy vaqt ketadi. Bunday bola bilan deyarli hech qanday muammo yo'q va uning xatti-harakatlarida ko'rinadigan o'zgarishlar odatda qisqa muddatli va ahamiyatsiz bo'lib, bola kasal bo'lib qolmaydi.

Moslashuvning ikkita qutbli turiga qo'shimcha ravishda, odatda bola moslashuvining "shimoliy" va "janubiy" qutblarini bog'laydigan istmusga o'xshash oraliq versiya ham mavjud. Bunday hollarda, biz bolaning tanasida turli xil adaptiv o'zgarishlar davrining o'rtacha zo'ravonligi haqida gapiramiz. Ushbu turdagi moslashuv bilan bola o'rtacha bir oydan ko'proq vaqt davomida, ba'zan esa moslashish paytida yangi tashkil etilgan jamoaga moslashadi. Bundan tashqari qoida tariqasida kasallik hech qanday asoratsiz davom etadi, bu moslashishning

ushbu turi va noqulay variant o'rtasidagi farqning asosiy belgisi bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Xulosa, Bolalarning ijtimoiy moslashuvini yengillashtirish uchun ota-onalar farzandlariga yoshligidan tengdoshlarva kattalar bilan muloqot qilish san'atini o'rgatishlari, to'g'ri kun tartibiga rioya qilishlari kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Амонов У. С. Научный подход А. Фитрата к пословицам // Современные тенденции развития науки и технологий. – 2016. – С. 5.
2. O.R.Avezov. Mental Status and Behavioral Reactions in Emergency and Extreme Emergencies. American journal of social and humanitarian research 3 (No. 1), 546-550
3. Adizova Nigora, Adizova Nodira. Alisher Navoiyning tibbiy qarashlari. Conferences.
4. Rakhmonovich, Adizov Bakhtiyor, and Adizova Nodira Bakhtiyorovna. "Microtoponyms formed on Different bases in Bukhara District." Middle European Scientific Bulletin 10 (2021).
5. Дустова Д. С. и др. О педагогическом мастерстве //european research. – 2020. – С. 132-134.
6. Safarov F. S. et al. Effect of a tissue biostimulator on the embryonic and post-embryonic development of lambs //Ucen. Zap. Azerbajdzan. sel'skohoz. Inst., Ser. vet. – 1969. – №. 4. – С. 69-72.
7. Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Concenter“Decimal” at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de. – 2017.